

УДК 37.047: 372.881.111.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/43>

Галинская Т.Н.

ORCID: 0000-0002-7260-9144, канд. пед. наук

Хромова Е.В.

ORCID: 0000-0002-8452-9571

Оренбургский государственный педагогический университет

г. Оренбург, Россия

В ПОИСКАХ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «Я» НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Трансформация рынка труда обуславливает необходимость создания оптимальных условий для успешного профессионального самоопределения школьников, что требует разработки специального методического инструментария по профессиональному сопровождению подростков в рамках учебных дисциплин. Авторы предлагают конкретные приемы реализации профориентационного обучения школьников на уроке английского языка средствами игровой технологии, а также обучая подростков в сотрудничестве.

Ключевые слова: выбор профессии; профессиональная ориентация; профориентационное обучение; урок английского языка; обучение в сотрудничестве; ролевые игры.

Galinskaya T.N.

ORCID: 0000-0002-7260-9144, Ph.D.

Khromova E.V.

ORCID: 0000-0002-8452-9571

Orenburg State Pedagogical University

Orenburg, Russia

DISCOVERING YOUR PROFESSIONAL SELF IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASS

Abstract. The transformation of the labor market leads to the necessity to create optimal conditions for the successful professional self-determination of schoolchildren, which requires the development of special methodological tools for the professional support of adolescents during lessons. The authors propose particular methods for the implementation of career-oriented teaching for schoolchildren in an English lesson by means of games and cooperative learning.

Key words: choice of profession; career guidance; career-oriented teaching; lesson of English; cooperative learning; role play.

В настоящее время в рамках Федерального государственного стандарта начального общего, среднего общего и полного общего образования нового поколения одним из личностных результатов освоение образовательной программы выступают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Это во многом обусловлено изменением социально-экономической ситуации в стране и в мире, влекущем за собой трансформацию рынка труда и, значит, возрастание требований к профессиональной подготовке кадров, которая в современных условиях должна начинаться уже в школе. Однако предусмотренное в рамках профориентации психолого-педагогическое сопровождение в школе, к сожалению, не всегда достигает поставленной цели – формирование у обучающихся профессионального самоопределения. В связи с этим в школе необходимо профориентации уделять внимание на уроках всех дисциплин, в частности, в рамках дисциплины «Иностранный язык». Данный учебный предмет как многопредметная универсальная дисциплина обладает уникальными возможностями организации профориентационной деятельности на уроке

Рассмотрим понятие «профориентация». В самом широком смысле данное понятие означает помощь детям и молодежи в выборе будущей сферы деятельности, выявлении и реализации их индивидуальных возможностях [8, с. 51]. Профессиональное самоопределение – это активный процесс, имеющий комплексный и многоэтапный характер и включающий в себя следующие компоненты:

- а) осознание выпускником важности, необходимости и путей профессионального самоопределения;
- б) желание ознакомиться с миром профессий и с предпочитаемой сферой деятельности, освоение знаниями в избираемой области (включая знание профессиональных требований);
- в) информация о существующих видах профессий;
- г) самоанализ и самооценка физических данных, профессиональной подготовки, интересов, способностей, отличительных черт характера;
- д) исследование соответствия индивидуальных качеств профессиональным требованиям интересующей профессии;
- е) формирование необходимых качеств [3, с. 17].

Отметим также, что профессиональная ориентация включает в себя три основных этапа: когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельностно-практический [9, с. 301]. На первом этапе школьники получают информацию о том, какие профессии есть в современном мире, в каком состоянии находится рынок труда на данный момент, в чем состоит суть отдельных видов деятельности и где можно получить образование по той или иной специальности. Второй этап предполагает становление у подростков профессиональных ценностей. И наконец, сущность последнего этапа состоит в построение профессиональных планов с их дальнейшим уточнением, корректировкой и реализацией.

Каждый этап профориентации включает в себя различные направления [10, с. 246]. Так, в когнитивный этап входит профессиональное просвещение. Мотивационно-ценностный этап

имеет следующие направления: профессиональное воспитание (создание стремления работать над собой с целью усовершенствования личных качеств, необходимых для той или иной профессиональной деятельности, а также формирование трудолюбия), профессиональное консультирование (содействие в выборе будущей профессии с учетом интересов, возможностей, состояния здоровья и других показателей, включая потребности общества) и профессиональная пропаганда (консультирование и привлечение внимание к определенной сфере деятельности, делая акцент на ее положительные стороны и одновременно подчеркивая отрицательные особенности тех профессий, которые являются недопустимой альтернативой). Третий, деятельностно-практический этап включает в себя профессиональный подбор (согласование школьника и его избранной профессии, учитывая его ресурсы, психологические интересы и другие личные качества), профессиональную рекламу (продвижение одного и нескольких видов профессиональной деятельности с целью вовлечения большего числа потенциальных работников) и профессиональную адаптацию (работа над формированием необходимых качеств и способностей и создание психологических установок на профессиональный рост).

Профориентационная работа среди школьников может быть представлена в следующих формах:

1) Проведение дня открытых дверей в вузах. Цель – привлечь внимание школьников к тому или иному учебному заведению, специальностям, профессиям. Обучающиеся знакомятся с преподавателями и студентами, получают информацию о факультетах, направлениях подготовки и вступительных испытаниях.

2) Организация подготовительных курсов для выявления способностей обучающихся, содействие в адаптации к системе профессионального обучения, профессиональной коррекции и самоопределения каждого подростка.

3) Взаимодействие школ с высшими и средними учебными заведениями. В рамках сотрудничества предполагается: разработка и реализация различных совместных программ в сфере современного подхода к профориентации учащихся; целевой прием абитуриентов; реализация совместных научно-исследовательских программ; проведение научно-практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов; деятельность по выявлению одаренных детей и т. д.

4) Проведение городских и районных ярмарок учебных мест. Школьники встречаются с представителями различных образовательных учреждений и получают интересующую их информацию.

5) Использование в профориентационной деятельности ресурсов сети Интернет. Развитие информационных технологий и сети Интернет дает возможность продвигать образовательные услуги посредством образовательных порталов на базе различных инструментов и методов, которые направлены на привлечение потенциальных потребителей образовательных услуг и формирование имиджа и репутации вуза. Кроме того, заходя на сайты тех или иных учебных заведений, школьник может ознакомиться с существующими

специальностями, требованиями к поступлению, учебной программой интересующего направления и т.д., что является важной частью профориентационной деятельности [4, с. 307].

Сегодня в школах, используя те или иные вышеупомянутые формы в рамках различных направлений, профориентационные мероприятия проводят педагоги-психологи или социальные педагоги в процессе психолого-педагогического сопровождения. Однако, этим могут заниматься и учителя в рамках своего предмета. Рассмотрим подробнее специфику организации занятий с уклоном на самоопределение подростков на примере урока английского языка.

Предмет «Иностранный язык» обладает определенными особенностями. Речь идет о его межпредметности и полифункциональности [1, с. 141]. Так как язык по своей сути выступает средством общения, на занятии можно изучать любую тему из разных сфер жизни (история, наука, социология, искусство, литература и т.д.), что говорит о первой особенности урока иностранного языка. А под полифункциональностью стоит тот факт, что человек, владеющий каким-либо иностранным языком, может получать знания в любой сфере деятельности, что делает его более конкурентоспособным на современном рынке труда. В связи с этим на уроке английского языка можно организовать так называемое профориентационное обучение, которое доктор педагогических наук А.А. Колесников в своей работе определяет, как «обучение предмету, ориентированное на развитие профессионального самоопределения обучающихся средствами этой дисциплины» [7, с. 37].

Рассмотрим данный вид обучения более подробно. Перед подростками представлено большое количество возможностей для профессионального самоопределения и самореализации, среди которых ему предстоит «найти себя». На занятиях иностранного языка, обучающегося помещают в модели различных профессиональных контекстов. Данные контексты выступают, так называемыми, «станциями» на пути изучения иностранного языка, и ученик «делает остановку» на одной из них, знакомится с ней посредством изучаемого языка и далее решает, идти ли ему дальше или же «задержаться» на данной «станции». Следовательно, обучение иностранному языку должно предоставлять «необходимую вариативность и дифференцированность профориентационных направлений» [7, с. 38].

Реализуя профориентационное обучение, необходимо принимать во внимание следующие четыре компетентностных аспекта:

- мотивационно-ценностный (осознание своих профессиональных интересов);
- личностно-субъектный (сопоставление себя с различными видами профессиональной деятельности);
- ситуативно-практический/поведенческий (погружение обучающегося в модели типичных ситуаций иноязычной профессиональной деятельности);
- лингводискурсивный (формирование представлений о языковых и речевых особенностях основных жанров профессиональной деятельности в контексте отечественного и иноязычного/инокультурного профессионального дискурса) [6, с. 10].

В качестве материалов для занятий профориентационной направленности учитель может использовать два вида текстов: учебно-познавательные и жанровые [5, с. 13]. Первый вид текстов включает в себя различные печатные тексты, обучающие фильмы, лекции, с помощью которых ученики изучают содержание и особенности той или иной профессиональной деятельности, условия труда, требования и т.д. Вторые, жанровые тексты, наглядно демонстрируют практическую деятельность специалистов. Здесь нужно тщательно отбирать материал, чтобы в нем присутствовали типичность и репрезентативность как языка, так и содержание, у обучающихся был опыт дискурсивной деятельности и в дальнейшем можно было вывести текст в моделирование профессиональной ситуации.

Рассмотрев особенности профориентационного обучения английскому языку, перейдем непосредственно к технологиям обучения. А.А. Колесников в своей работе выделяет две группы: технологии, которые организует по большей части учитель; технологии, которые содействуют самостоятельной работе подростков [7, с. 77]. Целям рассматриваемого исследования отвечают те образовательные технологии, которые А.А. Колесников относит к первой группе: обучение в сотрудничестве, игровая технология (ролевые (деловые) игры, проектная технология, кейс-технологии). Рассмотрим некоторые технологии более подробно и приведем примеры их реализации на уроке английского языка в школе.

Обучение в сотрудничестве нацелено на создание специфического речевого продукта, значимого для развития профессионального самоопределения обучающихся. В основе технологии лежит групповая форма работы, которая позволяет разделять обучающихся на группы с учётом психологической совместимости и в соответствии с их профессиональными предпочтениями, что соответствует принципу профориентационной вариативности. Каждая группа состоит из 3-4 человек и обязательно включает в себя сильного, среднего и слабого ученика. Учитель дает одно задание на всю группу. Каждый участник выполняет свою часть задания и приносит своей группе очки, которые потом складываются, и вся группа получает одну оценку. Таким образом, каждый ученик, и сильный, и слабый, в равной степени вносит свой вклад в успех команды.

Пример проблемного задания может быть следующий: разработать оптимальный экскурсионный маршрут по городу для зарубежных туристических групп. Продуктом выполненного задания в данной случае будет, например, презентация маршрута и его обсуждение с другими группами.

В качестве материала для решения проблемного задания учитель предлагает небольшие специализированные профессионально ориентированные тексты познавательного или моделирующего характера в письменной, звуковой или мультимедийной форме.

Перейдем теперь к ролевым играм, которые в процессе обучения реализуют следующие принципы: активности; воспитывающего характера профориентационного обучения английскому языку; продуктивного и контекстного обучения; коммуникативной направленности обучения; дифференцированного подхода к развитию языковых навыков и речевых умений в зависимости от их практического значения в профессиональной

коммуникации; взаимосвязи компетентностных областей; взаимодополняемости образовательных уровней [7, с. 82]. При профориентационном обучении учитель может реализовывать следующие модификации данной технологии:

- имитационные игры (осуществление деятельности той или иной организации: переговоры, совещание и т. п.);
- операционные игры (имитация какого-либо рабочего процесса);
- «деловой театр» (создание инсценировки, в ходе которой обучающиеся самостоятельно ориентируются в заданных условиях профессиональной ситуации, исходя из свои задач и обязанностей).

Реализация ролевых игр предполагается в логике следующих этапов: 1. постановка цели и задач профессионального общения; 2. установление условий ситуации; 3. выбор ролей; 4. подбор языковых средств и коммуникативных стратегий; 5. разыгрывание ситуации; 6. рефлексия [2, с. 102].

Отметим также, что данная технология в рамках профориентационного обучения английскому языку может выступать в качестве подготовки к «профессиональным пробам». На занятиях обучающиеся могут разыгрывать те ситуации, с которыми они столкнутся в своей будущей профессиональной деятельности.

Приведем пример ролевой игры в рамках английского языка в виде ток-шоу. Ток-шоу представляет собой групповую коммуникацию и способствует формированию социальных компетенций, ведь там участвуют представители нескольких социальных и профессиональных групп. Опишем сценарий данной ролевой игры, опираясь на план, представленный выше.

Итак, целью ток-шоу является поиск решения, к примеру, следующей проблемы: недостаточно развитая система сортировки мусора в городе. Список ролей для данной игры может выглядеть следующим образом: ведущий; эксперты (представители региональной власти и коммерческих организаций, занимающихся сбором и переработкой мусора); зрители (заинтересованные граждане). Ведущий руководит всей программой. Он подчеркивает актуальность обсуждаемой проблемы, представляет гостей, дает слово желающим, логически связывает этапы обсуждения, задаёт вопросы, подводит итоги и делает выводы. Работа экспертов заключается в пояснении и комментировании проблемы программы. Кроме того, они отвечают на вопросы зрителей и ведущего, предоставляют публике самые актуальные факты и делают прогнозы. Эксперты – это специалисты по вопросам сбора и переработки отходов. Очень важно обратить внимание подростков на то, что мнения разных экспертов могут отличаться. Каждый, кто играет роль специалиста, готовит свои факты и аргументы на английском языке по теме ток-шоу, пытается предугадать вопросы граждан и подготавливает на них ответы. И, наконец, зрители играют роль граждан, для которых обсуждаемые проблемы имеют особое значение. Их задача состоит в том, чтобы задавать заранее подготовленные вопросы экспертам, высказывать свое мнение, говорить о своем личном опыте, просить

совета. Среди зрителей также можно провести голосование или опрос для получения актуальных статистических данных, что приведет к дальнейшей дискуссии.

Когда роли распределены, стоит задача подобрать языковые средства и коммуникативные стратегии. Обучающиеся самостоятельно дома просматривают различные ток-шоу и выписывают фразы-клише, вступительные и завершающие реплики ведущего (Thank you for watching our show; Let's get started, it's time for... ; Welcome back to the show; Today we're talking about...; I'll see you next time), его способы логического связывания этапов программы (Our first expert is...; Ladies and gentlemen, please, welcome...; I want to thank you very much for being here) и т.д. Каждый работает с языковыми средствами своей роли. Кроме того, следует вспомнить фразы согласия и несогласия (That's exactly my position; The idea is worth considering, but ...; That might be acceptable if ...; Thanks for asking; My question is...; I was wondering...) и тематическую лексику. После того, как роли распределены и речь готова, учащиеся уже непосредственно разыгрывают ток-шоу. На это следует отвести примерно девяносто процентов от урока, а оставшиеся десять посвятить рефлексии.

Обратимся теперь к обучению в сотрудничестве, цель которого – создание специфического речевого продукта, значимого для развития профессионального самоопределения обучающихся, и представим свой пример данной технологии. Рассмотрим сферу туризма. Проблемное задание для обучающихся может звучать следующим образом: о каких нормах поведения следует знать туристу, который собирается посетить (для каждой группы свои три страны)? Сначала каждый ученик изучает поставленный вопрос самостоятельно, читая различную литературу по теме, просматривая видеоматериалы, общаясь с представителями данных стран, если есть такая возможность. Затем каждый в своей группе делится полученными данными с последующим всеобщим обсуждением. Обсудив, группа составляет список норм поведения для каждой страны. В качестве продукта решения данной проблемы обучающиеся могут подготовить брошюру для туристов, собирающихся посетить ту или иную страну. Далее все группы вместе обсуждают полученные сведения, сопоставляют их, делают выводы.

Предложенные нами технологии могут быть рекомендованы в качестве дополнений к УМК О.В. Афанасьевой “Spotlight” и К.М. Барановой “Starlight” для 5–11 классов при изучении тем, связанных с профессиями.

Таким образом, вопрос организации профессиональной ориентации подростков является весьма актуальной и важной проблемой. Использование представленных нами технологий профориентационного обучения на уроках английского языка, реализующих, главным образом, личностно-субъектный аспект профориентационного обучения, поможет найти обучающему свою профессиональную сферу деятельности, свое профессиональное «Я», а значит достичь главную цель профориентации – формирование профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности. Кроме того, реализуя данные технологии, учитель формирует у обучающихся все виды универсальных учебных действий: личностные (профессиональное самоопределение),

регулятивные (планирование своей деятельности), коммуникативные (умение формулировать свои мысли, работа в группах) и познавательные (поиск информации), что требует Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения.

Литература

1. Архипова М.В. Особенности иностранного языка как учебного предмета на современном этапе образования // Казанский педагогический журнал. 2015. № 4-1(111). С. 142-145.
2. Бим И.Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени общеобразовательной школы. Проблемы и перспективы. М.: Просвещение, 2007. 168 с.
3. Каптерев А.И. Профориентация старшеклассников: современные проблемы теории и практики. Saarbrücken, Deutschland: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 193 с.
4. Ключова В.В. Возможности педагогического вуза в организации профориентации школьников // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 307.
5. Колесников А.А. Как реализовать профориентационный потенциал содержания обучения иностранному языку в старших классах с филологической профилизацией // Иностранные языки в школе. 2016. № 2. С. 11-18.
6. Колесников А.А. Обучающая модель профессионально-ориентированной ситуации как способ развития иноязычной профориентационной компетенции (старшая профильная школа) // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2016. № 2(51). С. 9-19.
7. Колесников А.А. Профориентационное обучение иностранным языкам в школе и вузе: от теории к технологии. Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2018. 400 с.
8. Разумова М.В. К вопросу о трактовке понятия «профориентация» // Профессиональное образование и общество. 2014. № 1(9). С. 51-59.
9. Худокормова С.А. Управление системой профориентации школьников // Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: сб. статей III Всероссийской научно-практической конференции (г. Белгород, 09 декабря 2011 года). Белгород, 2011. С. 260-265.
10. Ярлыкова О.В., Ряузова Д.А. Специфика профориентации подростков // Профессиональная ориентация. 2017. № 1. С. 245-250.

© Галинская Т.Н., Хромова Е.В., 2021